

تذليل الحكم التحكيمي الوطني بالصيغة التنفيذية في التشريع المغربي

ابراهيم زدكاوي
باحث بسلك الدكتوراه
جامعة القاضي عياض بمراكش

جودية خليل
أستاذة باحثة
جامعة القاضي عياض بمراكش

الأصل في الحكم التحكيمي أن ينفذ تلقائياً وبحسن النية تأكيداً لاختيار التحكيم والرضا بنتائجه، غير أنه قد يتعاس أو يرفض المحكوم عليه التنفيذ التلقائي. وقد تفرض طبيعة الحكم التحكيمي تذييله بالصيغة التنفيذية¹. لذلك تطرق المشرع المغربي لمسطرة تذييل الحكم التحكيمي الوطني بالصيغة التنفيذية داخل دفتي أحكام قانون المسطرة المدنية²، حتى

1. كما هو الشأن في التحكيم الذي يكون أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيه، إذ لا بد من تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية حتى في حالة التنفيذ الرضائي وهذا ما جاءت به أحكام نص الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية.

2. وذلك من الفصل 22-327 إلى الفصل 34-327 من قانون المسطرة المدنية. يراد بالتحكيم حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم. هذا ما نص عليه المشرع في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية.

– الظهير الشريف رقم: 1.74.447 الصادر في 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 2303 مكرر بتاريخ: 30 شتنبر 1974. ص: 2747 كما عدل وتم، بالقانون رقم: 1.13 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم: 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.14.14 بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد: 6240 بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص: 3229.

وَعُرِفَ التحكيم بكونه أن يلجأ الطرفان إلى محكم أو أكثر يعرضان عليه خصومتها، ويحكمانه في نزاعهما برضاها واختيارهما، ويقبل هو هذه المهمة ويحكم فيها خارج نطاق القضاء. للتوسع في تعريف التحكيم، ينظر في ذلك:

– علال البصراوي: «التحكيم الاختياري والأنظمة المشابهة»، مجلة المحاكم المغربية، العدد: 117، نونبر- دجنبر، سنة: 2008، ص: 59 وما بعدها.

– ليلي بنجلون: التحكيم التجاري في القانون المغربي والتشريعات العربية، مداخلة في ندوة علمية حول موضوع: الاجتهاد القضائي في المادة التجارية والضمانات القانونية للاستثمار، منشور في دفاتر المجلس الأعلى، العدد 2، سنة 2002، ص: 400.

– أسماء عبيد: التحكيم في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي، سلا، السنة الجامعية: 2008/2007، ص: 400.

يتسنى للمحكوم له مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري³، أمام الجهة المختصة فلا المحكم ولا المحكوم له يملك سلطة التنفيذ الجبري التي هي من اختصاص الدولة فقط⁴.

وسيبحث فيما إن كان القضاء يسير في اتجاه التعاون مع المحكم في تنفيذ الحكم التحكيمي، من خلال النصوص التشريعية المنظمة لإجراءات تنفيذه تجاوزا للبطء في الإجراءات أمام قضاء الدولة ومنحه القوة التنفيذية، والبحث في طبيعة الرقابة التي يمارسها القضاء الرسمي على الحكم التحكيمي، فيما إن كانت رقابة جوهرية أم تقتصر فقط على ما هو شكلي تيسرا التحكيم وإعطاء للمحكم مركزاً مهما في الإعراف بما له من مهام واختصاصات للبت في النزاع الذي كان مقصوراً إلى عهد قريب على قضاة الدولة، مع تبيان الجهة المختصة بتذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وإظهار الطبيعة القانونية للمقررات الصادرة عنها في ما إن كانت ذات طبيعة قضائية أم إدارية أم تمتاز بطبيعة خاصة لما لذلك من آثار على مستوى الطعن والتنفيذ.

ولتناول موضوع تذليل الحكم التحكيمي الوطني وتبسيط مطارحته الفكرية والقانونية، سيتم تقسيمه حسب ما تتطلبه طبيعة الدراسة إلى مفضلين، يتناول الفصل الأول إجراءات تذليل الحكم التحكيمي الوطني؛ إذ تختلف الجهة المختصة بتذليل الحكم التحكيم باختلاف أحد أطرافه، تم بيان من له الحق في طلب التذليل.

على أن يبحث الفصل الثاني كل من آثار تذليل الحكم التحكيمي الوطني، لإبراز أهمية القضاء في إضفاء الصفة الرسمية على الحكم التحكيمي ليكون بذلك سنداً تنفيذياً.

3. محمد الملجاوي: "موقف القضاء من صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم"، مقال منشور بالمجلة المغربية للوساطة والتحكيم، العدد: 5، الطبعة الأولى، سنة: 2011، ص: 160.

للمزيد عن التنفيذ الجبري في العصور القديمة والحديثة، يراجع في هذا الصدد: جودية خليل: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2007-2008، ص: 3 وما بعدها.

4. محمد وليد منصور: "أصول تنفيذ الحكم التحكيمي"، مقال منشور بمجلة التحكيم العالمية، العددان: 31-32، سنة: 2016، ص: 270.

بحيث لا تجيز الدولة في العصر الحاضر للأفراد اقتضاء حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض، وإنما يجب من يدعي حقاً قبل آخر أن يلجأ إلى الدولة لتمكينه من الحق الذي يدعيه أو حمايته له. لذلك كان القضاء من وظائف الدولة الأساسية وأصبح من حقها هي وحدها أن تقوم بحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات.

مأمون الكزبري وإدريس العبدلاوي: شروح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول؛ مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان، (دون ذكر سنة الطبع)، ص: 10.

الفصل الأول: إجراءات تذليل الحكم التحكيمي الوطني

يُنْفَذ الحكم التحكيمي رضائياً-طوعياً. بين الأطراف دون اللجوء للقضاء الرسمي، فالحكم إنما هو امتداد لاتفاق التحكيم وآثار من آثاره، والتزام الأطراف بتنفيذ اتفاق التحكيم⁵ يترتب على الالتزام بتنفيذ كل ما ينتج عنه من آثار، وإذا امتنع أحد الأطراف عن التنفيذ جاز للطرف الآخر سلوك مسطرة التنفيذ الجبري⁶ أمام الجهة القضائية المختصة التي تختلف باختلاف موضوعه وأطرافه⁷.

وتختلف إجراءات تذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية باختلاف أطرافه. فطالب التنفيذ لا يملك الخيار المطلق في اللجوء إلى أية جهة قضائية يريد قصد طلب تذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ليكتسب بموجبها قوة الشيء المقضي به. ويحدد القانون الجهة المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية لكل حكم تحكيمي⁸.

المبحث الأول: الاختصاص القضائي لتذليل الحكم التحكيمي الوطني

نصت أحكام الفقرة الأولى من نص الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي بيانه: «لا ينفذ الحكم التحكيمي جبرياً إلا بمقتضى أمر بتحويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دوائرها». وتتص أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 310 من نفس القانون على أنه ما يلي بيانه: «...يرجع اختصاص النظر في طلب تذليل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني».

5. ينص المشرع في الفصل 307 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي بيانه: «اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.

يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم».

و عرف المشرع شرط التحكيم في نص الفصل 316 من قانون المسطرة المدنية بما يلي: «شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي تنشأ عن العقد المذكور». كما عرف أيضاً عقد التحكيم في ذات القانون تحديداً في الفقرة الأولى من الفصل 314 بقوله: «عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة التحكيم».

6. وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا سيما من الفصل 428 إلى 451 منه.

7. إذ ميز المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية عند تحديده للجهة المختصة بتذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بين الحالة التي يكون فيها أحد أطراف النزاع شخص خاضع للقانون الخاص، والحالة التي يكون فيها أحد أطراف النزاع شخص خاضع للقانون العام

محمد أمغنان عيسوي: «الاختصاص القضائي في تذليل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية»، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، السنة الأولى، العدد الأول، فبراير سنة: 2010، ص: 47.

8. محمد فاضل الليلي: «تذليل أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية»، مقال منشور بالمجلة المغربية للوساطة والتحكيم، العدد: 5، سنة: 2011، ص: 72.

ويتضح من أحكام نص الفقرة الأولى من الفصل 31-327، من نص الفقرة الأخيرة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، على أن التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي، لا يتم إلا بناءً على أمر بمنحه الصيغة التنفيذية⁹، ويكون التذليل لازم أيضاً كلما كان أحد أطراف النزاع شخص اعتباري خاضع للقانون العام ولو أرادوا تنفيذه اختيارياً.

المطلب الأول: اختصاص مؤسسة رئيس المحكمة بتذليل الحكم التحكيمي

يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها¹⁰، وقد اهتم به المشرع المغربي على غرار أغلب التشريعات، لما له من أهمية في توزيع الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي أو المكاني بين مختلف محاكم المملكة، ورغم ذلك فإنه يثير عدد غير يسير من الإشكالات خصوصاً أمام اختلاف الجهة القضائية المختصة بتذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، استناداً للفصول المذكورة أعلاه.

ولتنفيذ الحكم التحكيمي جبراً، يشترط في ذلك تحقق الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في قانون المسطرة المدنية¹¹ وإلا بتت الجهة المختصة بعدم قبول الطلب، ويرفع طلب إلى الجهة المختصة نوعياً، وإلا صرحت بعدم الاختصاص.

الفقرة الأولى: اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في تذليل الحكم التحكيمي

يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب تذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في المادة المدنية¹²، ليصبح قابلاً للتنفيذ على غرار الأحكام القضائية ويكتسب إزاء قوة الأمر المقضي به، على ألا يتجاوز مبلغ الطلب 20.000 درهم¹³ مع مراعاة الاختصاص النوعي

9. أمر عدد: 2009/1310، ملف رقم: 2009/4/1124 صار عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ: 2009/03/23، غير منشور.

10. عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015، الطبعة الثامنة، يوليو سنة: 2016، الناشر مكتبة المعرفة، مراكش، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص: 19 وما بعدها.

11. تنص أحكام نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي بيانه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائياً انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضرورياً وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى".

12. في هذا السياق قضى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعدم الاختصاص لمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي في المادة الاجتماعية.
- أمر استعجالي عدد: 569، ملف استعجالي عدد: 2008/261، غير منشور.

13. ينص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية أنه: « تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: - ابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛

- وابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛ - بيت ابتدائياً طبقاً لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية".

في المادة التجارية المخول للمحكمة الابتدائية للبت فيه، إذ بيت رئيس المحكمة الابتدائية في طلب تذليل الحكم التحكيمي التجاري شريطة ألا يتجاوز مبلغ الطلب 20.000 درهم.

يبدو مما سبق، أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص للبت في طلب تذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، في حدود قيمة الطلب 20.00 درهم، كلما تعلق الأمر بحكم تحكيمي ذو طبيعة تجارية، ورب سائل يسأل عن أن رئيس المحكمة التجارية هو المختص بتذليل الحكم التحكيمي التجاري، استناداً لأحكام للبند الثالث من نص الفصل 312 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي بيانه: « يراد في هذا الباب بما يلي:

1 - «...»؛

2 - «...»؛

3 - «رئيس المحكمة» رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك».

وتوضيحاً لذلك وتأملاً في عبارة «ما لم يرد خلاف ذلك» تحيل بشكل ضمني على أحكام نص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية المحدد للاختصاص القيمي لرئيس المحكمة الابتدائية، ولوجود نص خاص يحدد هذا الاختصاص فإن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى مختصاً في حدود الطلب الذي لا تتجاوز قيمته 20.000 درهم، وللأطراف حق إثارته الدفع بعدم الاختصاص القيمي في جميع مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

ويثار التسائل عن الجهة القضائية المختصة في حال كان موضوع النزاع يجمع بين ما هو تجاري وما هو مدني أي ذو طبيعة مختلطة، ففي هذه الحالة يمكن الركون إلى شرط التحكيم أو العقد والبحث في مضامينه عن الجهة القضائية المختصة نوعياً، فإن لم يحدد الأطراف في العقد الجهة المختصة نوعياً، أمكن الرجوع إلى أحكام نص المادة 4 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على ما يلي توضيحه: «إذا كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجارياً؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنياً، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك».

أما عن الاختصاص المحلي، فتختص محكمة مكان صدور الحكم التحكيمي بدائرتها في تذليل الحكم التحكيمي كأصل، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية أن يختص رئيس المحكمة الصادر في دائرتها الحكم التحكيمي، إذ يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة الفصل أعلاه، لعدم تعلق الاختصاص المحلي بالنظام العام.

الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في تذييل الحكم التحكيمي

يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام نص المادة 20 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، مع مراعاة الاختصاص القيمي فيختص رئيس المحكمة التجارية بالبت في طلب تذييل الحكم التحكيمي التجاري بالصيغة التنفيذية شريطة أن يتجاوز الطلب 20.000 درهم. دون ذلك فالاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية ما لم ينص المشرع على خلاف لذلك.

والحال ما ذكر، أن المشرع أسند اختصاص تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لمؤسسة رئيس المحكمة كأصل خصوصاً في المادة المدنية والتجارية، ما لم يكن أحد أطراف الحكم التحكيمي شخص اعتباري خاضع للقانون العام.

ويمكن أن يسند اختصاص تذييل الحكم التحكيمي التجاري إلى رئيس القسم التجاري بالمحكمة الابتدائية بعد دخول مشاريع المتعلقة قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي للمملكة والقانون رقم 97.17 المتعلق بقانون التحكيم والوساطة.

ورب سائل يتساءل عن الطبيعة القانونية لاختصاص رئيس المحكمة بالبت في طلب تذييل الحكم التحكيمي؟ فهل يبت في طلب التذييل بصفته قاضياً للأمر المستعجلة أم بصفته قاضي الأمور الولائية أم بصفته مشرفاً عن التنفيذ؟ وما هي طبيعة المسطرة المتبعة أمامه فهل هي مسطرة تواجيهية؟ أم مسطرة غير تواجيهية؟

غنى عن البيان أن رئيس المحكمة لا يبت في غيبة الأطراف عند نظره طلب التذييل، بل يستدعي الأطراف على عكس ما هو عليه الأمر في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية¹⁴، الذي لا يخضع للقواعد المألوفة للبت في الدعاوى وإصدار الأحكام، من ذلك أن الرئيس ينظر فيه وحده في غياب الأطراف، ودون حضور كاتب الضبط، بعدها يصدر أمره الذي لم يشترط المشرع تعليقه، بخلاف الأحكام القضائية التي استلزم أن تكون دائماً معللة، وإن كان المنطق

14. نص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على مل يلي: "يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحده بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.

يكون الأمر في حالة الرفض قابلاً للاستئناف داخل خمسة عشر يوماً من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. إذا عاق الرئيس مانع عنه أقدم القضاة.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتزم للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيداً إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك".

يقتضي تسبب الأمر القاضي بالرفض لطلب لا سيما وأنه لا يقبل الطعن بالاستئناف¹⁵، على خلاف الأمر القاضي برفض تذليل الحكم التحكيمي الذي ينبغي على رئيس المحكمة تعليقه تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من نص الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية.

فضلاً عن ذلك فإن المحكمة الإدارية وهي تبت في طلب تذليل الحكم التحكيمي عند وجود شخص اعتباري خاضع للقانون العام طرفاً في النزاع فهي تستدعي الأطراف للحضور إلى الجلسة أمام هيئة مشكلة تشكيلة جماعية. من هنا وعلى هذا الأساس فمسطرة تذليل الحكم التحكيمي تواجيه، وبيت رئيس المحكمة في طلب التذليل بصفته تلك لا بصفته قاضياً للأمر المستعجلة، إذ يتفحص الحكم التحكيمي ويتحقق من مدى احترامه للنظام العام وطريقة تعيين المحكم¹⁶.

ثانياً: اختصاص محاكم الموضوع لتذليل الحكم التحكيمي

لما أجاز المشرع للدولة والجماعات الترابية اللجوء للتحكيم لحل النزاعات، فإن المحكمة الإدارية¹⁷ تختص بالبت في طلب تذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وهذا ما جاءت به أحكام نص الفقرة الثانية من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية والتي أحالت بدوها على الفصل 310 من نفس القانون¹⁸.

يبدو مما تقدم أن المشرع المغربي من خلال النص التشريعي أعلاه، منح اختصاص تذليل الحكم التحكيمي إلى محكمة الموضوع أي إلى المحكمة الإدارية والتشكلة تكون فيها جماعية والمسطرة أمامها تكون كتابة.

الأمر الذي لا يستقيم إذ ينبغي توحيد الجهة المختصة لتذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ومنح اختصاص تذليل الحكم التحكيمي للرئيس المحكمة مهما كانت طبيعته واختلاف

15. نورة غزلان الشنوي، دراسة في قانون المسطرة المدنية المغربي على ضوء التعديلات المدخلة بالقوانين المواكبة لإحداث قضاء القرب، مطبعة الورد، إنزكان، الطبعة الثانية، لسنة: 2013، ص: 173 و 174.

16. إن تشكيل الهيئة التحكيمية يخضع لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي؛ قرار رقم 1/484، ملف تجاري عدد: 2012/3/1/1089، الصادر بتاريخ: 2013/12/12، المنشور بمجلة دفاتر محكمة النقض، التحكيم والوساطة الاتفاقية، العدد: 25، مطبعة Mb Art، سنة: 2015، ص: 241 وما بعدها.

17. أحدثت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية كما تم تعديله مؤخراً بالقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص: 5228.

18. وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي تبياناً: "يرجع اختصاص النظر في طلب التذليل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية...". وذلك إذا تعلق موضوع التحكيم ضمن النزاعات المالية الناتجة عنها، فينعتد الاختصاص للمحكمة الإدارية شريطة أن يكون أحد أطراف النزاع شخصاً اعتبارياً عاماً.

أطرافه، الأمر الذي ذهب بعض الفقه¹⁹. إضافة إلى ذلك فإن الأحكام التحكيمية لا تكون لها أي حجية عندما يكون أحد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام طرفا فيه ما لم تذييل بالصيغة التنفيذية، على خلاف الأحكام التحكيمية الصادرة تجاه الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير الخاضعين للقانون العام، وهذا ما نص عليه المشرع في نص الفقرة الثانية من الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية بقوله ما يلي سرده: «غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنيين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتحويل صيغة التنفيذ...»

والبين من خلال أحكام نص الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية أن المشرع المغربي أخطأ الترجمة حينما اعتبر أن لا حجية للحكم التحكيمي تجاه الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، إلا بعد تذييله، والحال أن جميع أحكام المحكمين تكتسب الحجية، وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية في نسخته باللغة الفرنسية إذ نص على ما يلي بيانه:

«Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Toutefois, quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur».²⁰

فالمشرع استعمل في الفصل أعلاه بالنسخة الفرنسية لفظ «la force de la chose jugée» الذي يقصد به «قوة الشيء المقضي به» وليس لفظ «L'autorité de la chose jugée» الذي يقصد به «حجية الشيء المقضي به»، فاختلاف الألفاظ يؤدي إلى اختلاف المعاني في هذا الإطار، فشتان بين حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به.

من هنا يمكن القول أن أحكام المحكمين تكتسب الحجية تجاه كل من كان طرفا فيها، إذ يجوز لمن له المصلحة أن يحتج بها أمام القضاء إذا ما عمد خصمه إلى رفع دعوى قضائية تتعلق بذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم التحكيمي²¹.

وتحوز الأحكام التحكيمية الحجية أيضا بمجرد صدورهما بشكل صحيح ووفقا للقواعد القانونية ويقتصر نطاق الحجية فقط على الأطراف.

19. بو عبيد عباسي: "مظاهر دعم القضاء للتحكيم التجاري الداخلي في القانون المغربي"، مجلة محاكمة، العدد: 13 ماي/ شتنبر، سنة: 2017، ص: 71.

20. Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu'il a été modifié et complété par les textes suivants - Dahir n° 1-13-53 du 29 joumada II 1434 (10 mai 2013) portant promulgation de la loi n° 100-12 modifiant et complétant l'article 515 du code de procédure civile ; bulletin officiel n° 6158 du 26 rejev 1434 (6 juin 2013) ; p. 1972.

21. محمد فاضل الليلي: المرجع السابق، ص: 64.

أي أنها قوة نسبية غير مطلقة ما لم يذيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ليكون بذلك سنداً تنفيذياً. كما يقال عن قوة الأمر المقضي به أو الشيء المقضي به يقال أيضاً عن الحجية فالحجة تكون نسبية تجاه الأطراف والمحكمين فقط دون امتدادها للغير ما لم تذيل بالصيغة التنفيذية.

استثناءً من ذلك، فالحكم التحكيمي الذي يكون أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة للقانون العام طرفاً فيه، لا يكتسب الحجية بمجرد صدوره ولو بين أطرافه حسب تعبير المشرع إلا بعد تذيله بالصيغة التنفيذية، ويثار التسائل حول ما إذا كان القضاء ينشيء القوة التنفيذية؟ أم كاشفاً عنها؟.

ويحيلنا هذا الطرح إلى البحث في أساس حجية الحكم التحكيمي وقوته. فالصيغة التنفيذية لازمة متى كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً عاماً خاضعاً للقانون العام ومتى كان التنفيذ جبرياً²².

ومن صفوة القول إن الحكم التحكيمي لا يُعد محرراً رسمياً ولا سنداً تنفيذياً ما لم يذيل بالصيغة التنفيذية رغم كل الانتقادات؛ بحيث لا تتوفر فيه شروط الورقة الرسمية، إذ نص المشرع ضمن أحكام الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي سرده: «الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضاً:

- 1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
- 2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل سيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

فالحكم التحكيمي يبقى ضمن المحررات العرفية، وحجيته تبقى محصورة بين الأطراف والمحكم ولا يجوز مواجهة الغير به²³، ما لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، طبقاً للأثر النسبي للعقد باعتبار اتفاق التحكيم مصدره إرادة الأطراف، فالمحكمين ليسوا موظفين عموميين بالمفهوم الدقيق للموظف، وغير مختصين بتحرير المحررات الرسمية ولا يقدمون خدمة

22. عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المرجع السابق، ص: 323.

23. ينص الفصل 35-327 من قانون المسطرة المدنية أنه: «لا يواجه الأعيان بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقاً للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم».

عمومية، ولا تفترض فيهم أية كفاءة في المجال القانوني، كي يحرروا الأوراق ذات الصبغة الرسمية، على عكس ما ذهب إليه البعض²⁴.

ولما أجاز المشرع المغربي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة للقانون العام أن تلتجئ للتحكيم، فإن الاختصاص المكاني لتذليل الحكم التحكيمي يرجع للمحكمة الإدارية بالرباط شريطة أن يكون الحكم التحكيمي يشمل جميع التراب الوطني²⁵.

الفقرة الثانية: الجهة المختصة لطلب تذييل الحكم التحكيمي

إن تنفيذ الحكم التحكيمي جبراً يستلزم رفع طلب لتذليله من أحد طرفيه أمام الجهة المختصة، كما لا يقبل التنفيذ الاختياري إذا كان أحد أطرافه شخص من أشخاص الأشخاص القانون العام، إلا بعد تذليله بالصيغة التنفيذية من قبل الجهة القضائية المختصة.

أولاً: أطراف الدعوى التحكيمية

من الطبيعي أن يطلب أحد أطراف الدعوى التحكيمية من القضاء تذييل الحكم التحكيمي بعد تحقق شروط ذلك. وإذا تعلق الأمر بما جاء به نص الفصل 26-326 من قانون المسطرة المدنية، فإن تخويل صيغة التنفيذ يُطلب من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص، إذ نصت الفقرة الثانية من أحكام نص الفصل أعلاه، على ما يلي تبياناً: «... يطلب تخويل الصيغة التنفيذية من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص...». وغالباً ما يتم طلب التذليل من الطرف الذي صدر الحكم التحكيمي لصالحه، كما يجوز له أن يوكل غيره بأن ينوب عنه بالقيام بإجراءات التذليل²⁶.

24. فالمحكم الذي يصدر حكماً تحكيمياً على الرغم من أنه ليس قاضي الدولة، ولا موظفاً عاماً ولا قائم بخدمة عامة دائمة، فإن عمله عملاً عاماً، وبالتالي فالحكم التحكيمي يدخل ضمن الأعمال الرسمية.

- أحمد محمد حشيش: القوة التنفيذية لحكم المحكم، دار الفكر الجامعي، طبعة سنة: 2001، ص: 70.

- محمد فاضل الليلي: "تذليل أحكام التحكيم أحكام بالصيغة التنفيذية"، مقال منشور بالمجلة المغربية للوساطة والتحكيم، العدد: 5، سنة: 2011، ص: 64.

25. تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: «يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني».

26. كأن يوكل محام القيام بإجراءات التذليل، كما يجوز له أن يوكل الغير إذا سمح بذلك القانون، ويتم التوكيل بمقتضى عقد الوكالة، وعرف المشرع عقد الوكالة في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود واعتبر «الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصاً آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضاً لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده».

ظهير 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود، المشورة بالجريدة الرسمية في نسختها باللغة الفرنسية بتاريخ 26 يناير 1945، ص: 38، المعدل بالقانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016)؛ المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) ص: 932.

أمر عدد: 2004/1171، صادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ: 04/02/24، غير منشور.

ثانياً: المحكم

أجاز المشرع إمكانية طلب المحكم تذليل الحكم التحكيمي، وإيداعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، داخل أجل سبعة أيام تطبيقاً لأحكام نص الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية، دون احترام الآجال القانوني يكون المحكم مسؤولاً عما سببه من أضرار، ويُلزمه تعويض الطرف المتضرر²⁷، ما دام أنه التزم بالقيام بإجراءات التذليل تطبيقاً للقاعدة الفقهية من التزم بشيء لزمه ويمكن إثارة مسؤوليته وفقاً لأحكام نص الفصلين 77 و78 من ظهير الالتزامات والعقود.

الفصل الثاني: الآثار القانونية لتذليل الحكم التحكيمي الوطني

يُمكن تذليل الحكم التحكيمي القضاء من بسط رقابته على الحكم التحكيمي، بمناسبة النظر في طلب الأمر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي ليحوز بذلك قوة الأمر المقضي²⁸.

ويتعين على طالب التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي سلوك مسطرة تذليل بالصيغة التنفيذية، بعد تحقق مجموعة من الشروط²⁹ وسلوك إجراءات تذييله بالصيغة التنفيذية. وإيداع أصل الحكم التحكيمي مصحوباً بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالاً داخل الأجل القانوني³⁰ حتى يمكن الجهة المختصة من إصدار الأمر أو الحكم³¹ بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.

27. عبد الحكيم العدلي: تنفيذ أحكام المحكمين بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القوانين الإجرائية المدنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية: 2009-2010، ص: 15.

28. بوعبيد عباسي: "مظاهر دعم القضاء للتحكيم التجاري الداخلي في القانون المغربي"، المرجع السابق، ص: 71.
إن الأمر القاضي بتذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، يعد مكتسباً لقوة الأمر المقضي به، وتستمر هذه المرتبة فارضة نفسها على النزاع حتى تزول بنقضه أو قبوله إعادة التماس إعادة النظر فيه.
قرار عدد1/174، ملف عدد: 2011/01/03، بتاريخ: 2013/04/25، المنشور بمجلة دفاتر محكمة النقض، التحكيم والوساطة الانفاقية، العدد: 25، مطبعة Mb Art، سنة: 2015، ص: 210 وما بعدها.

29. يتعين على طالب التذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والتي عبر عنها المشرع بقوله: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.....".

30. وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 31-327 بقوله: "لا ينفذ الحكم التحكيمي جبرياً إلا بمقتضى أمر بتحويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها. يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوباً بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالاً داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره. إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات الفقرة السابقة، ويصدر الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة".

31. أُستعملت عبارة الأمر أو الحكم بالتذليل بالصيغة التنفيذية وذلك راجع للصياغة التي جاء بها المشرع والتي لا زالت تثير عدد غير يسير من الإشكالات، فثارة يستعمل المشرع مصطلح «رئيس المحكمة» كجهة مخصصة بإصدار الأمر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وثارة أخرى يستعمل مصطلح «المحكمة» وهذا ما جاء به في الفقرة الأخيرة من 310 التي أعطت للمحكمة صلاحية النظر في تذليل الحكم التحكيمي الذي تكون فيها الدولة طرفاً فيه وشتان بين إعطاء هذه الصلاحية للمحكمة وبين إعطائها لرئاسة المحكمة.

وتبت الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلب التذليل، إذ تصدر أمرها إما بقبول الطلب أو برفضه، مما يتيح الفرصة لمن رُفض طلبه القيام بالطعن وفق الطرق المحددة قانوناً.

الفقرة الأولى: البت في طلب تذليل الحكم التحكيمي

بعد تسلم كل طرف لنسخة من الحكم التحكيمي خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، يتم إيداعه من أجل طلب استصدار أمر بالصيغة التنفيذية من الطرف الأكثر استعجالاً أو المحكم، بعد ذلك يتم فتح ملف لهذه الغاية ويسجل الطلب بسجل الأوامر ويحال على الجهة المختصة، ويتم منحه الصيغة التنفيذية إذا كان مستوفياً للشروط القانونية، وليس فيه ما يخالف النظام العام، كأن يكون موضوع التحكيم مما لا يجوز التحكيم بشأنه³²، ويرفض الطلب إذا تبين ما يوجب ذلك³³.

أولاً: حالة قبول طلب تذليل الحكم التحكيمي

لا شك أن التذليل بالصيغة التنفيذية يعطي للأحكام التحكيمية القوة التنفيذية، تنزله بالتالي منزلة المقررات القضائية وتكون واجبة التنفيذ باعتبارها سنداً تنفيذياً، وتتم مسطرة منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بعد إيداع نسخة مترجمة إلى اللغة العربية ما لم يصدر الحكم باللغة العربية، من أصل الحكم التحكيمي على خلاف ما عبر عنه المشرع في الفصلين 31-32 و 32-327 من قانون المسطرة المدنية. فأصل الحكم التحكيمي ينبغي أن يكون عند المحكمين وتعطى النسخ للأطراف. ويشتمل طلب التذليل على نسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها ترجمة رسمية إلى اللغة العربية ما لم يكن بغير اللغة العربية³⁴، لدي كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالاً داخل أجل سبعة أيام³⁵ كاملة دون احتساب اليوم الأول والأخير من الآجال إعمالاً للأحكام نص الفصل 512 من قانون المسطرة

32. رقابة القاضي المانحة لصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا تقتصر على مساس بالنظام العام، وإنما تمتد لعدم بته في مادة غير تحكيمية، أو تجاوزه اتفاق التحكيم أو عدم تثبت من صفة الأطراف، أو عدم احترامه حقوق دفاعهم. قرار عدد: 3/1، ملف عدد: 1500 بتاريخ: 01-03-2011، صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 03-01-2013، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض، التحكيم والوساطة الاتفاقية، العدد 25، مطبعة Mb Art، سنة: 2015، ص: 199-205.

33. عبد الحكيم العدلي: المرجع السابق، ص: 19.

34. تعد اللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية اللغة الرسمية للبلاد حسب ما جاء به الدستور المغربي في الفصل 5 منه إذ جاء بما يلي بيانه: «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء...» - الظهير الشريف رقم 1.11.91. صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600. كما تعد اللغة العربية لغة النقاضي والترفع أمام المحاكم، وفق قانون التوحيد والمغرب والتعريب، المؤرخ في 26 يناير 1965، الصادر الأمر بتنفيذه في 26 يناير 1965، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2727 بتاريخ 3 فبراير 1965. ص: 208. المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ في 3 يوليوز سنة: 1967.

35. وهذا ما جاءت به أحكام الفقرة الثانية من نص الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية.

المدنية³⁶، ويؤدى عن هذا الإيداع الرسوم القضائية، وتوضع الصيغة التنفيذية على نسخة من أصل الحكم التحكيمي بأمر غير قابل للطعن، ما لم يتعلق الأمر بالطعن بالبطلان، وبالتالي يكتسب الحكم التحكيمي حجية الشيء المقضي به وتكون هذه الحجة مطلقة تجاه الكافة. كما يحوز قوة الشيء المقضي به.

وتطبق قواعد التنفيذ المعجل³⁷ على الأحكام التحكيمية المذيلة بالصيغة التنفيذية. الأمر الذي جاء به المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية، حيث لا يوقف الطعن تنفيذ سريان الحكم التحكيمي ما دام أن المشرع متعه بقواعد التنفيذ المعجل بقوة القانون.

يبدو أن التنفيذ المعجل المقصود في هذا الفصل غير نهائي، بل هو تنفيذ وقتي «l'exécution provisoire» صحيح أن الطعن لا يوقف الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل كاستثناء، لكن قد تبت الجهة المختصة لصالح الطاعن فتزول للأمر الأول تلك القوة التنفيذية، من هنا جاء المشرع بعبارة «التنفيذ الوقتي l'exécution provisoire» في الفقرة الأخيرة من الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية بالنسخة الفرنسية³⁸.

ثانيا: حالة رفض طلب تذليل الحكم التحكيمي

قد لا تستجيب الجهة المختصة لطلب تذليل الحكم التحكيمي، كأن يكون موضوع التحكيم من الحالات التي لا يجوز التحكيم بشأنها، أو أنه مخالف للنظام العام أو لم يتم التنصيص

36. حيث جاء في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية على أن: " تكون جميع الأجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه .

إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده".

37. استعمل المشرع المغربي في الفصلين 163 و 53-327 من قانون المسطرة المدنية مصطلح النفاذ المعجل والنفاذ يقصد به السريان وليس التنفيذ "l'exécution"، والمشرع لم ينتبه لهذا الخطأ اللغوي خلال إعداد لمشروع قانون المسطرة المدنية، استعمله في الفصل 163 من مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأيا كانت المصطلح المستعمل الذي ينبغي أن يطلق " النفاذ أو التنفيذ" فإننا سنتقيد باللفظ الذي استعمله المشرع، لأن دراستنا لا تنصب في جانب منها على إيراد المعنى اللغوي والإصلاح للكلمة إدراكا منا بأن لمثل هذا النوع من العمل أدواته الخاصة.

للمزيد عن التنفيذ المعجل يراجع:

محمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل لأحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الدراسية: 1983-1982، ص: 25 وما بعدها.

مرية أصواب: "النفاذ المعجل وحالات إيقافه"، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد: 161، سنة: 2012، ص: 167.

38. «... Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l'exequatur n'est pas exigible ».

- code de procédure civile.

على كيفية تعيين المحكم ولو لم تذكر أسماء المحكمين³⁹، مما خول المشرع لطرف المتضرر أن يطعن بالاستئناف، أمام الجهة القضائية المختصة والآجال المنصوص عليه قانوناً، ولقد ألزم المشرع الجهة القضائية بأن تعلق الأمر القاضي برفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، بحيث نصت أحكام الفقرة الأولى من نص الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي بيانه: « يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللاً... »

الفقرة الثانية: الطعن في الأمر القاضي برفض تذييل الحكم التحكيمي

يعد الطعن من أهم الضمانات التي خولها المشرع للأطراف للطعن بالاستئناف في الأوامر أو الحكم القاضي برفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، إذ هي الحالة الوحيدة التي أجاز فيها المشرع إمكانية ممارسة الطعن بالاستئناف.

أولاً: الطعن في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة القاضي برفض تذييل الحكم التحكيمي

إذا صدر الأمر أو الحكم بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية يكون نهائياً وغير قابل لأي طعن، إذ جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة⁴⁰ ما يلي سرده: « الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن حسب الفصل 32-327 من القانون 05-08» أما في حالة رفض طلب منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، فلاحد الأطراف أو المحكم حق طلب الطعن بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة للطعن بالاستئناف داخل الآجال المحدد قانوناً، أمام الجهة المختصة التي قد تكون إما محكمة الموضوع⁴¹ أو أمام رئيس المحكمة المختص نوعياً أو أما رئيس القسم التجاري لدى المحكمة الابتدائية بعد دخول مشروع التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية.

وقد نظم المشرع المغربي الطعن بالاستئناف من الفصل 134 إلى 146 من قانون المسطرة المدنية باعتباره طريق من طرق الطعن العادية، وكقاعدة عامة فإن جميع الأوامر والأحكام قابلة للاستئناف⁴² وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية.

39. ليس بالضرورة ذكر أسماء المحكمين باتفاق التحكيم لاعتباره نافذاً، بل يكفي الإشارة لطريقة تعيينهم. قرار عدد: 174/1، ملف عدد: 2011/01/03، الصادر بتاريخ: 2013/04/25، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض، التحكيم والوساطة الاتفاقية، العدد: 25، مطبعة Mb Art، سنة: 2015، ص: 210 وما بعدها.

40. قرار عدد: 71/1، ملف عدد: 2011/03/01/1344، الصادر بتاريخ: 2013/02/21، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض، التحكيم والوساطة الاتفاقية، العدد: 25، مطبعة Mb Art، سنة: 2015، ص: 206 وما بعدها.

41. تنص المادة 10 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية على ما يلي: «يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمراً اختيارياً. يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم.»

42. إذ نص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي بيانه: «تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:

وعلى أي حال أجاز المشرع المغربي ممارسة الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذليل بالصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف، ويجب أن يكون الأمر الذي برفض الصيغة التنفيذية معللاً تعليلاً كافياً. ويحيلنا هذا الطرح إلى ما جاءت به أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يقبل الطعن في الأوامر المبنية على طلب إلا في حالة الرفض ويتم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوماً من تاريخ النطق بالأمر.

فالأمر القضي برفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوماً من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ النطق به على خلاف أحكام الفقرة الثانية من نص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. وتتنظر محكمة الاستئناف طبقاً لمسطرة الاستعجال بناءً على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان وهذا ما جاءت به أحكام الفقرة الثانية من نص الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية.

ويعد الأجل من الشروط الموضوعية التي يتعين على طالب الاستئناف احترامها، ونجد المشرع المغربي ينص على آجال ممارسة الطعن بالاستئناف⁴³ في الأمر القاضي برفض تذليل الحكم التحكيمي وذلك وفق القواعد العادية داخل 15 يوماً من تاريخ تبليغ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، وليس من تاريخ النطق به فالعبرة هنا بتبليغ الأمر أو الحكم للشخص المعني بتبليغاً صحيحاً⁴⁴.

وما يثير الانتباه في ما تقدم أن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض الصيغة التنفيذية، أسنده المشرع لمحكمة الموضوع - محكمة الاستئناف - وليس أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فالمنطق لا يقبل ذلك، فما يصدر عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى يتم

- ابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛

- وابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛

- بيت ابتدائياً طبقاً لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية“.

43. الطعن بالاستئناف نوعان إما استئناف أصلي وإما استئناف فرعي، يراجع فهذا الصدد:

- عبد الكريم الطالب: المرجع السابق، ص: 253 وما بعدها.

44. ينص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك“. وينص الفصل 38 من نفس القانون على ما يلي: ” يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.

يعتبر محل الإقامة موطناً بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكني الطرف وتاريخ التبليغ متبوعاً بتوقيع العون وطابع المحكمة“.

استئنافه أمام رؤساء محاكم الدرجة الثانية. كما أن طلب الطعن بالاستئناف موكول للأطراف فقط دون غيرهم وفقا لما جاءت به الفقرة الثانية من الفصل 33-327 من قانون المسطرة المدنية.

أضف إلى ذلك أن الفقرة الأخير من نفس الفصل نصت على أن تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال، ولا ينبغي أن نخلط بين البت بصفة الاستعجال وبين البت بصفة فورية، ففي هذا الفصل فالأمر يتعلق بالبت بصفة فورية، أي على وجه السرعة⁴⁵، ولا يتعلق الأمر بقضاء الأمور المستعجلة والفيصل في ذلك الفصل 33-327 بالنسخة الفرنسية⁴⁶ حيث إن المشرع نفسه قد استعمل عبارة «procédure d'urgence» وليس لفظ «procédure de référé» باختلاف الألفاظ في هذا الإطار يؤدي حتماً إلى اختلاف المعاني والمقاصد.

كما يمكن تذييل الحكم التحكيمي أيضا من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم⁴⁷، أي عند بلوغ النزاع مرحلة الاستئناف⁴⁸. إضافة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمين لا يقبل الطعن بالطرق القضائية.

45. قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بأنه: «لا يجب الخلط بين اختصاص قاضي المستعجلات الذي ينحصر دوره في البت في الإجراءات الوقتية المتسمة بعنصر الاستعجال مع عدم المساس بجوهر الحق، والمواد التي يتعين البت فيها بشكل استعجالي أي بشكل سريع، فالفرق بينهما واضح، لا يمكن تجاهله».

- ملف استعجالية رقم: 91/24 الصادرة بتاريخ: 1991/03/13، منشور بمجلة الشعاع، العدد: 8، السنة الرابعة، دجنبر، سنة: 1992، ص: 165.

والمشروع نفسه يستعمل أساليب مختلفة للتعبير عن مفهوم السرعة كالبت على وجه السرعة أو حالاً، من ذلك مثلا ما عبر عنه في الفقرة الأولى من نص الفصل 203 من قانون المسطرة المدنية، إذ استعمل لفظ «في أقرب الأجل»، أو في «أقرب وقت» كما جاء في الفصل 203 من قانون المسطرة المدنية وهذه تعابير مختلف لا ينبغي أن نخلط بينها وبين عنصر الاستعجال الذي يعد عنصر من عناصر انعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة ينظر في ذلك: نورة غزلان الشنيوي: دراسة في قانون المسطرة المدنية المغربي، المرجع السابق، ص: 178.

ادريس العلوي العبدلاوي: مدى حاجة القضاء المستعجل إلى التطور والتحديث، ندوة القضاء المستعجل، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الرباط سنة: 1986، 176 وما بعدها.

46. Article 327-33 « L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée. Elle est susceptible d'appel, dans les formes ordinaires, dans le délai de quinze jours de sa notification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation. La cour d'appel statue sur cet appel selon la procédure d'urgence ».code de procédure civile.

47. نصت الفقرتين الثانية والثالثة من نص الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية على أنه: « إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة. ويصدر الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة».

48. أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، لسنة: 2001، ص: 289-290.

والظاهر أن المشرع لم يبين الجهة المختصة بالبث في طلب الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذليل الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عند عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف⁴⁹، فالمشرع يتناقض مع نفسه في هذا الصدد؛ فكم هو حريص كل الحرص على احترام مبدأ التقاضي على درجتين، فكيف يجيز الطعن في الأمر القاضي برفض التذليل الحكم التحكيمي الصادر عن رئيس أول درجة، ولا يجيز الطعن في الأمر الصادر برفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة، فمن غير المعقول أن يُحرم المتضرر من استئناف الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة استئناف من الطعن فيه بالاستئناف، فكان من الأفضل في هذه الحالة أن ينص المشرع على أن يذليل الحكم التحكيمي عند بلوغه النزاع مرحلة الاستئناف أمام رئيس المحكمة الأول درجة كي لا يُحرم المتقاضي من درجة من درجات التقاضي انسجاماً مع مبدأ التقاضي على درجتين.

ويقدم طلب استئناف الأمر القاضي برفض تذليل الحكم التحكيمي أمام كتابة الضبط المحكمة التي أصدرت الأمر أو الحكم برفض التذليل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية المطعون فيه، في شكل مقال مكتوب، إذ ينص الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي نصه: « يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:

- غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛

- كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛

يسلم كاتب الضبط وصلاً للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل».

49. جاء المشرع بهذه الحالة في الفقرة في الفقرة الأخير من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية والملاحظ من خلال هذا الفصل أن المشرع جاء بعبارة غامضة في هذا الإطار إذ عبر عنها بقوله: «إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقاً للمقتضيات الفقرة السابقة» ولتدارك غموض الفقرة الأخيرة من الفصل 31-327 المشار إليها أعلاه، فقد استدرك المشرع الأمر من خلال المشروع رقم 97.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة؛ وذلك ضمن أحكام الفقرة الثالثة من نص الفصل 65 من المشروع إذ نص على ما يلي سرده: «إذا كان النزاع معروفاً على محكمة ثاني درجة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة وفقاً لمقتضيات الفقرة السابقة».

وتختص محكمة الاستئناف التجارية في البت في استئناف المقررات الصادرة عن محكمة الاستئناف.

ويشترط في مقال الاستئناف مجموعة من الشروط والبيانات والمستندات التي يستند عليه المستأنف، وهذا ما جاء به المشرع في المادة 142 من قانون المسطرة المدنية حيث نصت على ما يلي: « يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.

يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساوي لعدد للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكماً أو قراراً بالتشطيب.

ويجب على المستأنف أيضاً أن يدلي بتأييد لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه والإطالبا كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته». ويترتب عن رفع طلب الاستئناف للجهة المختصة، نقل النزاع من محكمة إلى أخرى مثلاً ينقل الاختصاص من رئيس المحكمة الابتدائية إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة التجارية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية كما يوقف هذا الاستئناف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه، وهذا ما جاء به المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.

ثانياً: الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي برفض تذييل الحكم التحكيمي

إذا كان أحد أطراف الحكم التحكيمي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، فاستئناف الحكم في هذه الحالة يكون أمام محكمة الاستئناف الإدارية تطبيقاً لأحكام للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تنص على ما يلي بيانه: «تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة».

وإذا تعلق الأمر باستئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي برفض تذييل الحكم التحكيمي، فهنا نحتكم إلى قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية.

وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية⁵⁰، ويقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمراً اختيارياً، كما يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية⁵¹، كما يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية⁵².

50. الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية. القانون رقم 80.03 المحدثه بموجبه محاكم استئناف إدارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490. كما تم تعديله بالقانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228.

51. المادة 10 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية.

52. المادة 11 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية.